

BUVAYDA TUMANI SHEVALARINING FONETIK VA MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI TAHLILIGA DOIR

D.Raxmonova, FarDU magistranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Buvayda tumani aholisi shevalarining o'zbek adabiy tilidan fonetik va morfologik jihatdan farqli tomonlari ko'rsatib berilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *sheva, fonetik, morfologik xususiyatlar, unlilar, undoshlar, kelishik qo' shimchalari.*

Аннотация. *В данной статье показаны фонетически и морфологически отличия говоров жителей Бувайдинского района от узбекского литературного языка.*

Ключевые слова: *диалект, фонетика, морфологические особенности, гласные, согласные.*

Annotation. *This article shows the phonetically and morphologically different aspects of the dialects of the inhabitants of Buvayda district from the Uzbek literary language.*

Key words: *dialect, phonetic, morphological features, vowels, consonants.*

Adabiy til – umumxalq tilining ishlangan, sayqallashtirilgan va ma'lum normaga solingan formasidir. Demak, o'zbek adabiy tili o'zbek tilining dialektlari, oddiy so'zlashuv tili va jargonlaridan tamoman farqlanadi, shu xalq vakillari uchun umumiyliги bilan xarakterlanadi. [1:7]

O'zbek adabiy tilining rivojlanishida xalq shevalarining ahamiyati katta. Shuning uchun adabiy til bilan bir qatorda o'zbek shevalarini ham fonetik, leksik, grammatik jihatdan o'rganish, tahlil qilish zarur.

O'zbek shevalarini tadqiq qilishda faqat nazariy jihatdan yondashish to'g'ri emas. Ayniqsa, filologlar, til va adabiyot fani o'qituvchilari- shu soha vakillari uchun o'zbek tilini yana-da rivojlantirishda, kelajak avlodga ta'lim berishda shevalarni amaliy jihatdan o'rganish juda muhim.

Sheva forscha *ravish, tarz, yo'sin* degan ma'nolarni bildirib, fanda o'ziga xos leksik, fonetik va grammatik xususiyatlari bilan farqlanib turadigan milliy (xalq) tilning kichik territoriyaga oid qismini anglatadi.[2:4,5]

Ushbu kichik tadqiqot ishimizda o'zbek adabiy tili hamda Buvayda tuman aholisi shevalarining farqli tomonlarini fonetik va morfologik jihatdan tahlil qilishga harakat qildik. *Shevalarni ekspeditsiya tashkil etish yo'li bilan yozib olish va o'rganish* usuliga ko'ra, Buvayda tumanida yashovchi aholi bilan suhbatlashib, hudud shevasining o'zbek adabiy tilidan ancha farqli ekanligiga guvoh bo'ldik.

Buvayda tumani - Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridan shimolroqda joylashgan. Bu tumanda o'n bitta qishloq fuqarolari yig'ini mavjud. Markazi Yangiqo'rg'on qishlog'i. Aholisi, asosan, o'zbeklar, shuningdek, qirg'iz, tatar, tojik, rus va boshqa millat vakillari ham yashaydi.

Buvayda tumani aholisining shevasi qipchoq lahjasi guruhiga mansub bo'lib, Farg'ona viloyatining Dang'ara, Furqat, Uchko'prik, Beshariq kabi tumanlari shevalariga o'xshash.

Quyida tuman aholisi bilan o‘zaro savol-javob shaklidagi muloqotimizga asosanhudud shevasini fonetik va morfologik jihatdan o‘zbek adabiy tilidan farqli jihatlarini ko‘rib chiqamiz:

Fonetik xususiyatlari:

-Умрларьң узоқ, рьзқьларьң улуг болсьн, йахшь йурьңлар.Эта- энаңлардь хурсанд қьльңлар.

Умрларьң - umrlaring, *қьльңлар* - qilinglar:

Kontrast juft unlilar: i -old qator, yuqori tor, lablanmagan unlining ь- orqa qator, yuqori tor, lablanmagan, ы unlisining qisqa varianti shaklida talaffuz qilinadi.

Adabiy tildagi ng- til orqa, sonor, burun tovushi hudud shevasida ң- chuqur til orqa, sonor, burun tovushiga o‘tadi.

-Меньйамсьларга охиаган йьгьрматта неварам, оттъзта чеварам боғанда.

Меньйам – mening ham:

h – sirg`aluvchi, bo‘g`iz tovushining й – sirg`aluvchi, til orqa undoshiga o‘tib ikki so‘zning qo‘shilib ketishi kuzatiladi. Bu hodisa tilshunoslikda sandhi hodisasi deyiladi. Bunda ikki so‘zning talaffuzi jarayonida oldingi so‘z nihoyasidagi undosh keyingi (boshlanuvchi so‘z) tovushga moslashadi, yoki dastlabki so‘zning oxirgi tovushi (keying so‘z unli bilan boshlansa) jaranglashadi.[3:23]

Йьгьрматта-yigirmata, *боғанда*-bo‘lganda:

g - til orqa, portlovchi undoshning ғ - chuqur til orqa, sirg`aluvchi undosh holida talaffuz qilinish holatlari uchraydi.

Оттъзта- o‘ttizta:

i – old qator, yuqori tor, lablanmagan unlining ь–indifferent, old qator, lablanmagan unli tarzida talaffuz qilinadi.

-Сьлардь эккь күн меҳмон қьламан. Жәй коп.

Эккь – ikki:

i – tovushining е- э va e unlilariga yaqin turadigan, old qator o‘rta keng, lablanmagan unli tarzida talaffuz qilinishi kuzatiladi.

Күн- kun:

u – orqa qator, yuqori tor, lablangan unlisining ү- old qator, yuqori tor, lablangan unliga o‘tib qoladi.

Жәй- joy:

o- orqa qator, quyi keng, qisman lablangan unlisining ә- old qator, quyi keng, lablanmagan unliga o‘tish holati uchraydi.

-Бьз элдьн нарийоқта йәшәрдьқ. Бу жәйлар ҳам йахшь лекьн. Мәхәлләда эдам коп. Мәктәб йақьн, элдьн бейлар пахта жәй эдь.

Йәшәрдьқ- yashardik, *мәхәлләда*- mahallada, *мәктәб*- maktab:

a - old qator, quyi keng, lablanmagan unlining ә- old qator, quyi keng, lablanmagan, e tovushiga yaqintovush tarzida talaffuz qilinadi.

k – til orqa, portlovchi undoshning o‘rniga қ – chuqur til orqa, portlovchi tovush ishtirok etadi.

-Бьзь дэврлар бошқача эдь. Бьр торгам нондь ҳам эдамлар зорга топьб йердь. Зогора, әрпә нонлар йердьк.

Дэврлар – davrlar

a – old qator, quyi keng, lablanmagan unlisi o‘rniga o – orqa qator, quyi keng, qisman lablangan unlisi qo‘llanadi.

-Анетта энжыр бэр, товън йеңлар ньшганьнь. Бьзда энжыр копъна.

Adabiy tildagi **anavi yerda** so‘zi Buvayda tumani aholisi shevalarida **анетта** formasida kuzatildi. Bu so‘z Farg‘ona viloyatining boshqa ko‘p tumanlarida ham shu shaklda qo‘llanadi.

Товън– topib:

P – lab-lab, portlovchi undosh в- lab-tish, sirg‘aluvchi undoshga o‘tadi; Jarangli undoshning jarangsizlashuvi kuzatiladi; o – quyi keng unlisining o– o‘rta keng unlisi sifatida ifodalanadi.

-Йошлькда эндь шу оқыить битърьб армийага бэрғанмыз экъь йльльққа. Әйга ҳам бэръб келғанмыз.

-Бәйда энам бэр. Хэзыр бэзэрға кетган, озъна вахтдан соң қайтадь.

U yer so‘zining **әй** tarzida, *bu yer* so‘zining qisqarib **бәй** tarzida talaffuz qilinishi kuzatiladi.

Вахт– vaqt:

Q undoshi x undoshiga o‘tadi. Yoki aksincha x undoshi q undoshiga ham o‘tishi mumkin.

Morfologik xususiyatlari:

1. *Эта- энаңлардь, сълардь, нондь* kabi so‘zlarda tushum kelishigi qo‘shimchasi -ni jarangli va sonor undoshdan so‘ng qo‘shilib, -дь tarzida ifodalanadi. Jarangsiz undoshdan keyin qo‘shilsa –ть bo‘lib o‘zgaradi. Masalan, *оқыить* so‘zida sh jarangsiz undosh bo‘lganligi uchun o‘zakka –ть ko‘rinishida birikadi.

2. *Армийага, съларға* so‘zlarida –ga jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi –ға shaklida qo‘shilsa, *йльльққа* so‘zida esa yasalish asosidagi k tovushining q ga o‘tishi jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi –ka ni ham –қа shakliga o‘tishiga sabab bo‘adi.

3. *Охшаған* so‘zida –gan sifatdosh yasovchi qo‘shimcha –ған tarzida talaffuz qilinadi.

4. *Копъна* so‘zida –gina kichraytirish-erkalash qo‘shimchasi - ғына tarzida ifodalanadi.

5.-da o‘rin-payt kelishigi qo‘shimchasini jarangsiz undoshdan so‘ng kelganda, -ta shaklida qo‘llanishi ham kuzatiladi: *нарйоқта йәшәрдьқ.*

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, o‘zbek shevalari o‘zbek adabiy tili bilan fonetik, morfologik, leksik hamda grammatik jihatdan farqlanadi. Bu holat, ayniqsa, fonetik va morfologik sathlarda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Xalq shevalari adabiy tilning boyishi va taraqqiy etishida muhim omil bo‘lib xizmat qilgan ekan, ularni har bir sath doirasida qiyosiy tadqiq qilish o‘zbek tilshunosligi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Adabiyotlar:

1. Abdurahmonov Sh. va b. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. - Toshkent: O‘qituvchi, 1980.
2. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi.- Toshkent: Navro‘z, 2016.
3. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi.- Toshkent: Navro‘z, 2016.
4. Uz.m.wikipedia. org.
5. researchedu. Org.